

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ

Икромова Нозанин Вохиджон кизи-
студентка, Кокандский ГПИ

***Аннотация.** Нет языка, который развивается изолированно, особенно в наше время, в эпоху глобализации. Английский и русский языки находятся в контакте, и заимствование из одного языка в другой представляет собой естественный результирующий процесс. Влияние английского языка в условиях глобализации огромно и только возросло за последние несколько десятилетий, когда общество отметило развитие в таких сферах, как экономика, Интернет, технологии, туризм и многие другие, что привело к языковым контактам. Не иначе обстоит дело и с русским языком. Процесс заимствования может обогатить словарный запас заимствуемого языка, но заимствование может стать и преобладающим.*

***Ключевые слова и выражения:** процесс заимствования, англицизмы, лексика, заимствование, русский язык.*

Основной причиной обращения к теме, вынесенной в заголовок этой статьи, является последний результат. А именно, в разговорном слое русского языка заметное количество англицизмов (сленг, жаргонизмы, профессиональные слова, общеупотребительные разговорные слова, вульгарные слова, диалектные слова), особенно среди русскоязычной молодежи. Такое преобладание, наряду с последними политическими и социальными событиями в русскоязычном обществе, бесспорно влияет на русскоязычное сообщество и на его отношение к изменениям и

новшества в их языке. Такое положение вещей может легко вызвать неформальный уклон в сторону языкового пуризма. Несовпадения людей разных взглядов, живущих в одном и том же обществе, могут вызывать конфликты и быть мотивом различных социальных изменений, поэтому данная тема имеет большое значение с социолингвистической точки зрения.

Заимствование – это процесс, который почти всегда происходит в результате языкового контакта. Там, где есть языковой контакт, обязательно будет лингвистическое влияние исходного языка (ИЯ) на другой язык, причем этот другой язык является принимающим языком (ПЯ) или целевым языком (ЦЯ). Заимствование означает процесс переноса слов или их, значений или любого другого словесного материала из ИЯ в ПЯ. Это также термин для самого объекта - значение и часто форма языковой единицы, которая до этого не была в словаре языка-реципиента, но была заимствована

из исходного языка и привнесена и адаптирована к словарю языка-реципиента. Хотя через процесс заимствования (грамматического, фонетического, морфологического, прагматического и т. д.) в целевой язык может быть импортирована любая языковая новизна, наиболее часто заимствуемым языковым материалом является лексический материал: «лексическое обогащение определенного типа все чаще ищут: каким бы ни был его источник или модель, лексическое обогащение часто приходит в форме «синтетической» номенклатуры, соответствующей меняющемуся обществу и культуре, предъявляющей особые требования к лексическим порождающим способностям». Когда в языке, находящемся в постоянном контакте с английским языком, не существует надлежащих эквивалентов для объектов и понятий, которые должны быть названы, самым простым решением является заимствование названий объектов и понятий из языка-

источника/донора – в этом случае, английский язык.

Проблема определения того, что такое англицизм, заключается в том, чтобы решить, насколько далеко можно определить англицизмы по их этимологии. Есть слова, которые классифицируются как англицизмы из-за их активного использования в английском языке, но опять же, их этимологический путь уводит нас от английского языка и часто можно проследить до некоторых языков, имевших статус *лингва франка*. задолго до английского языка. Основное или узкое определение англицизма подразумевает, что англицизм - это слово, заимствованное из английского языка, которое затем проходит процесс адаптации в принимающем языке, чтобы соответствовать его лингвистической системе. Это определение охватывает так называемые «прямые англицизмы» — результат прямого развития исходного английского слова в роль англицизма, когда он встречается в заимствованном языке.

В настоящее время мотивация заимствования в русский язык в основном такая же, как и раньше, как и для любого другого языка. Не все англицизмы, пришедшие в русский язык, были заимствованы только из-за отсутствия соответствующего слова, обозначающего определенное понятие. Выделяют два типа заимствованных слов в русском языке и объясняют, что мотивирует их перенос:

1) «те, в которых есть потребность, так как они обозначают новое понятие, которое существующее русское слово не передает или, по крайней мере, не передает «с соответствующим привкусом»;

2) те, потребность в которых произвольна; которые заимствуются больше ради их резонанса, современности, экзотичности».

Среди англоязычных вкраплений, зафиксированных в устной и письменной речи современного россиянина, можно встретить следующие выражения:

1) полные иноязычные вкрапления – I'll come back – популярная фраза киногероя А. Шварцнегера из фильма «Терминатор», ставшая крылатым выражением и означающая «Я вернусь» (полное иноязычное вкрапление); LOL – употребляется в письменной речи (смс-сообщениях, электронных письмах неформального типа) – сокращенное Lots of Love (с любовью) или Laugh out Loud (смеяться вслух);

2) частичные иноязычные вкрапления, которые сохранили в языке-приемнике исконную графику языка-источника, особенности звучания и свою семантику – easy (легко); call for paper – используется в электронных информационных письмах-извещениях о предстоящей научной конференции, семинаре, симпозиуме и т.д. и означает приглашение принять участие в публикации научных изысканий; deadline (окончательный срок принятия материалов, документов).

3) К контаминированным вкраплениям можно отнести такое выражение «ломаного» английского языка как фейсом об тейбл (от англ. face – лицо и table – стол), под которым понимается состояние шока, изумления, вызванное у окружающих неожиданным или нестандартным (как правило, отрицательным) поведением одного или нескольких членов группы.

Таким образом, языковой контакт и лексическое заимствование позволили многим русским сленгам напрямую заимствоваться из английского языка. Это, наряду с количеством заимствований, проникших в другие слои русского языка, привело к чрезмерному заимствованию англицизмов. Поскольку русский язык представляет собой символ политического и культурного единства, нарушаемого ныне иностранными влияниями, ситуация в русском языке снова начинает склоняться в сторону пуристских тенденций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Новые слова и словари новых слов. 2020: Сборник научных статей/ Отв. ред. Н.В. Козловская/ Институт исследований РАН. -СПб.:2020
- 2.Брейтер М.А. Англицизмы в русском языке: история и перспективы. М.: Изд. АО «Диалог-МГУ», 1997. 156с.
3. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Большая рос. энцикл., 2002. 709 с.